

Скрипник І.Л.,

кандидат медичних наук, доцент,

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,
бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, Україна**Шнайдер С.А.,**

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії
медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна<https://doi.org/10.5281/zenodo.13327209>**ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАННЯ МЕЗІАЛЬНОГО ПРИКУСА У ДІТЕЙ ІЗ ДЕФІЦИТОМ
РОЗВИТКУ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПІДНЕБІННОГО БЮГЕЛЯ У
КОМБІНАЦІЇ ІЗ ЛИЦЕВОЮ МАСКОЮ****Skrypnyk I.L.**

candidate of Medical Sciences, Associate Professor.

Bogomolets National Medical University,

13 Taras Shevchenko Boulevard, Kiev, Ukraine

Shnaider S.A.

Doctor of Medical Sciences,

Professor, Director, State Establishment «The Institute of Stomatology and Maxillo-Facial Surgery Na-
tional Academy of Medical Science of Ukraine», 11 Rishelievka street, Odesa, Ukraine**EFFECTIVENESS OF MESIAL OCCLUSION TREATMENT IN CHILDREN WITH MAXILLARY
DEVELOPMENTAL DEFICITS WITH THE USE OF A PALATAL BRACKET IN COMBINATION
WITH A FACE MASK****Анотація**

Дослідження присвячене вивченню ефективності лікування мезіального прикуса у дітей із дефіцитом розвитку верхньої щелепи з використанням піднебінного бюгеля із лапками для фронтальної групи зубів у комбінації із лицевою маскою. В дослідженні брали участь 17 пацієнти у віці 9-12 років із скелетним мезіальним прикусом, що частково або повністю обумовлений дефіцитом розвитку верхньої щелепи, та у яких наявна агенезія латеральних різців верхньої щелепи. Пацієнтам було проведено лікування з використанням піднебінного бюгеля із лапками для фронтальної групи зубів у комбінації із лицевою маскою. Проведене дослідження підтвердило ефективність використання піднебінного бюгеля із лапками для фронтальної групи зубів у поєднанні із лицевою маскою для лікування мезіального прикуса у дітей з дефіцитом розвитку верхньої щелепи. Такий підхід дозволяє досягти значущого збільшення кута ANB, що свідчить про позитивний скелетний ефект на положення верхньої щелепи. Результати дослідження демонструють, що застосування лицевої маски на ранніх стадіях змінного прикусу є виправданим і може бути першим етапом комплексного лікування мезіального прикусу, спрямованого на досягнення стабільних та довготривалих результатів.

Abstract

The study was devoted to the effectiveness of mesial occlusion treatment in children with maxillary developmental deficits using a palatal bracket with legs for the anterior group of teeth in combination with a face mask. The study involved 17 patients aged 9-12 years with a skeletal mesial occlusion, partially or completely caused by a deficit in the development of the upper jaw, and with agenesis of the lateral incisors of the upper jaw. The patients were treated with a palatal bracket with legs for the anterior group of teeth in combination with a face mask. The study confirmed the effectiveness of using a palatal bracket with legs for the anterior group of teeth in combination with a face mask for the treatment of mesial occlusion in children with developmental deficits of the upper jaw. This approach allows to achieve a significant increase in the ANB angle, which indicates a positive skeletal effect on the position of the upper jaw. The results of the study demonstrate that the use of a facial mask in the early stages of malocclusion is justified and can be the first stage of complex treatment of mesial occlusion aimed at achieving stable and long-term results.

Ключові слова: верхня щелепа, лікування, змінний прикус, діти, дефіцит розвитку.**Key words:** upper jaw, treatment, malocclusion, children, developmental deficit.

Актуальність дослідження зумовлена зростаючою потребою у вдосконаленні методів лікування мезіального прикуса у дітей з дефіцитом розвитку верхньої щелепи, що є серйозною ортодонтичною проблемою, яка може призводити до значних фун-

кціональних порушень, таких як утруднене жування, порушення мовлення, а також естетичних дефектів, що негативно впливають на психологічний комфорт пацієнтів [1-3]. Особливої уваги потребують пацієнти з агенезією латеральних різців

верхньої щелепи, що додатково ускладнює планування ортодонтичного лікування та досягнення стабільних результатів [4, 5].

У цьому контексті використання піднебінного бюгеля із лапками для фронтальної групи зубів у поєднанні із лицевою маскою представляється перспективним підходом, що спрямований на корекцію скелетних аномалій і створення достатнього місця для відсутніх зубів [6]. Дане дослідження спрямоване на вивчення ефективності такого комбінованого підходу в ортодонтичному лікуванні дітей із зазначеними проблемами. Результати цього дослідження можуть сприяти оптимізації підходів до лікування мезіального прикусу, що в свою чергу дозволить покращити клінічні результати та забезпечити довготривалу стабільність досягнутих корекцій [7, 8].

Метою даного дослідження було вивчення ефективності лікування мезіального прикусу у дітей із дефіцитом розвитку верхньої щелепи з використанням піднебінного бюгеля із лапками для фронтальної групи зубів у комбінації із лицевою маскою.

Матеріал та методи дослідження. В дослідженні брали участь 17 пацієнти, які звернулися на кафедру ортодонції НМУ ім. О. О. Богомольця у віці 9-12 років із скелетним мезіальним прикусом, що частково або повністю обумовлений дефіцитом розвитку верхньої щелепи, та у яких наявна агенезія латеральних різців верхньої щелепи.

Критеріями включення до групи були двостороння відсутність латеральних різців верхньої щелепи, відсутність транверсальних аномалій та мезіальний прикус із нормальними значеннями кута SNB.

Надалі для кожного пацієнта було визначено значення базового набору діагностичних даних, що включав: статть, аналіз діагностичних моделей за Bolton [9] для виключення неспівпадіння розмірів верхніх та нижніх зубів (у постійному прикусі), значення кута ANB на боковій телерентгенографії

(TRG), кут нахилу верхніх центральних різців до площини верхньої щелепи на боковій TRG, оцінка WITS.

Пацієнтам було проведено лікування з використанням піднебінного бюгеля із лапками для фронтальної групи зубів у комбінації із лицевою маскою.

При статистичній обробці отриманих результатів використовувалася комп'ютерна програма STATISTICA 6.1. для оцінки їхньої достовірності та похибок вимірювань. Статистично значущу відмінність між альтернативними кількісними ознаками з розподілом, відповідним нормальному закону, оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента. Різницю вважали статистично значущою при $p < 0,01$ [10].

Результати та їх обговорення. Аналіз вихідних діагностичних даних показав, що у обстежених пацієнтів переважали помірні патологічні зміни: майже нормальні значення проклінації центральних різців та значення WITS, що відповідали прямому контакту ріжучих країв верхніх та нижніх різців. Середнє значення кута ANB у групі складало $1,6 \pm 0,3^\circ$.

Незавершений ріст щелепно-лицевого комплексу у пацієнтів є потенційною можливістю для модифікації росту за допомогою ортодонтичних апаратів. Саме тому застосування лицевої маски дає можливість досягти скелетних змін з боку верхньої щелепи. Для створення опори для лицевої маски у пацієнтів та протидії екструзії та мезіальній міграції перших молярів верхньої щелепи нами було обрано піднебінний бюгель модифікованої конструкції, що додатково включав лапки для корекції положення центральних різців. Лицева маска призначалась для щоденного носіння протягом 12 годин на добу із силою еластиків 380 г на кожний бік.

Систематизовані вихідні діагностичні дані та результати лікування наведено у таблиці

Таблиця

Середні значення вихідних діагностичних даних та результатів лікування у пацієнтів з агенезією бокових різців і мезіальним прикусом, $M \pm m$

Параметр	До лікування	Після лікування
АНВ, градуси	$-1,6 \pm 0,3$	$0,7 \pm 0,3^*$
Проклінація центральних різців, градуси	$109,2 \pm 1,1$	$115,2 \pm 3,7^*$
WITS, мм	$0,2 \pm 0,07$	$1,2 \pm 0,4^*$
Простір для коронки латерального різця, мм	-	$5,3 \pm 1,2$
Простір між верхівками сусідніх зубів, мм	-	$3,2 \pm 0,9$

Примітка: * - значення достовірно відрізняються від таких до лікування, $p < 0,05$

Порівнюючи результати обстеження до і після лікування, застосування лицевої маски у пацієнтів призвело до достовірного збільшення кута ANB з $-1,6 \pm 0,3$ до $0,7 \pm 0,3^\circ$ ($p < 0,05$). Спостерігалась також достовірна нормалізація значення оцінки WITS до

$1,2 \pm 0,4$ мм. Проте при цьому спостерігалась проклінація центральних різців до $115,2 \pm 3,7^\circ$. Простір, що вдалося отримати в зубній дузі для коронкової частини латерального різця, складав в середньому

5,3±1,2 мм, а відстань між верхівками ікла та центрального різця - 3,2±0,9 мм.

Оцінюючи ці результати можна констатувати, що у пацієнтів лицева маска дійсно мала певний скелетний ефект, що проявлялось у достовірному збільшенні кута ANB, що близько норми. Вдалося створити достатньо місця для латеральних різців. Проте при її застосуванні не вдалося уникнути проклінації центральних різців і надто близького розташування верхівок сусідніх зубів.

Застосування лицевої маски у змінному прикусі при вираженій тенденції до затримки росту верхньої щелепи є виправданим. Цей етап може представляти собою першу фазу лікування та пізніше його результати можна коректувати із використанням брекет-системи. Найважливішим є те, що за допомогою лицевої маски вдалося отримати певну скелетну відповідь.

Висновки:

1. Проведене дослідження підтвердило ефективність використання піднебінного бюгеля із лапками для фронтальної групи зубів у поєднанні із лицевою маскою для лікування мезіального прикусу у дітей з дефіцитом розвитку верхньої щелепи. Такий підхід дозволяє досягти значущого збільшення кута ANB, що свідчить про позитивний скелетний ефект на положення верхньої щелепи.

2. Застосування лицевої маски призвело до достовірної нормалізації значення оцінки WITS, що вказує на поліпшення взаємодії між верхньою та нижньою щелепами, а також до створення достатнього простору для коронкової частини латерального різця, що є важливим для подальшого ортодонтичного лікування.

3. Виявлено, що використання лицевої маски супроводжується проклінацією центральних різців та надмірним зближенням верхівок сусідніх зубів, що потребує додаткової корекції у подальших етапах лікування, зокрема із використанням брекет-системи.

4. Результати дослідження демонструють, що застосування лицевої маски на ранніх стадіях змінного прикусу є виправданим і може бути першим етапом комплексного лікування мезіального прикусу, спрямованого на досягнення стабільних та довготривалих результатів.

Література:

1. de Lira Ade L, Prado S, Araújo MT, Sant'Anna EF, Ruellas AC. Distal movement of upper

permanent molars using midpalatal mini-implant. *Dental Press J Orthod*. 2013 Mar 15;18(2):18.e1-5. doi: 10.1590/s2176-94512013000200006.

2. Gianelly AA. Distal movement of the maxillary molars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 1998 Jul;114(1):66-72. doi: 10.1016/s0889-5406(98)70240-9.

3. Alshammari A, Almotairy N, Kumar A, Grigoriadis A. Effect of malocclusion on jaw motor function and chewing in children: a systematic review. *Clin Oral Investig*. 2022 Mar;26(3):2335-2351. doi: 10.1007/s00784-021-04356-y.

4. De Ridder L, Aleksieva A, Willems G, Declerck D, Cadenas de Llano-Pérula M. Prevalence of Orthodontic Malocclusions in Healthy Children and Adolescents: A Systematic Review. *Int J Environ Res Public Health*. 2022 Jun 17;19(12):7446. doi: 10.3390/ijerph19127446.

5. Londono J, Ghasemi S, Moghaddasi N, Banninarian H, Fahimipour A, Hashemi S, Fathi A, Dashti M. Prevalence of malocclusion in Turkish children and adolescents: A systematic review and meta-analysis. *Clin Exp Dent Res*. 2023 Aug;9(4):689-700. doi: 10.1002/cre2.771.

6. Caruso S, Nota A, Ehsani S, Maddalone E, Ojima K, Tecco S. Impact of molar teeth distalization with clear aligners on occlusal vertical dimension: a retrospective study. *BMC Oral Health*. 2019 Aug 13;19(1):182. doi: 10.1186/s12903-019-0880-8.

7. Paranna S, Shetty P, Anandakrishna L, Rawat A. Distalization of Maxillary First Permanent Molar by Pendulum Appliance in Mixed Dentition Period. *Int J Clin Pediatr Dent*. 2017 Jul-Sep;10(3):299-301. doi: 10.5005/jp-journals-10005-1454.

8. Kinzinger GS, Wehrbein H, Gross U, Diedrich PR. Molar distalization with pendulum appliances in the mixed dentition: effects on the position of unerupted canines and premolars. *Am J Orthod Dentofacial Orthop*. 2006 Mar;129(3):407-17. doi: 10.1016/j.ajodo.2005.12.004.

9. Bolton WA. The clinical application of a tooth-size analysis. *Am J Orthod*. 1962; 48(7):504-29.

10. Rohach IM, Keretsman AO, Sitkar AD. Pravylny vybranyy metod statystychnoho analizu – shlyakh do yakisnoyi interpretatsiyi danykh medychnykh doslidzhen [Correct choice of statistical analysis method is the key way to high-quality interpretation of data of medical research]. *Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, seriya "Medytsyna"*. 2017;2(56):124-128 (in Ukrainian).